

Клинико-психологические и клинико-психотерапевтические особенности больных алкоголизмом

Г.И.Дереча¹, Р.Ф.Апतिकеева², А.Н.Бикетов³, В.Н.Телятников³

¹ Оренбургский государственный медицинский университет; кафедра психиатрии и наркологии; г. Оренбург, Россия; e-mail: prof_derecha@mail.ru

² Оренбургский областной клинический наркологический диспансер; стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами; г. Оренбург, Россия;

³ Оренбургский областной клинический наркологический диспансер; филиал; г. Новотроицк, Россия; e-mail: byxnarkolog@mail.ru

Аннотация. Цель: изучить клинико-психологические и клинико-психотерапевтические особенности больных алкоголизмом. Материалы и методы: клинико-психологический, клинико-психопатологический и экспериментально-психологический. Результаты исследования: комплексные исследования личности больных алкоголизмом позволяют изучить изменения личности в сфере характера, когнитивной сфере, трансформацию в личностных смыслах, выявляя психологические механизмы зависимого развития личности.

Ключевые слова: личность, характер, алкоголизм, зависимость, внутренняя картина болезни, внутренняя картина здоровья, наркология, личностноориентированная психотерапия

Введение

Известно, что возникновение алкогольной питейной установки во многом зависит от периода ранней социализации (Битенский В.С. и соавт., 1989; Курек Н.С., 1993; Forrow J.A., Swarts R.H., 1992; Valleman R., 1992; Khavari R.A., 1993). Питейное окружение не только подталкивает к употреблению спиртного, но также формирует особое самосознание личности с некритическим к себе отношением (Smart R.G., 1978; Schuckit M.A. 1989; Bigwist S., Olsson B., 1998). При этом происходит «де-

формация личности» (Соловьёва В.М., 1996). Е.Т.Соколова (1989), А.Ш.Тхостов и соавт. (2001) отмечают, что роль исследования самосознания неуклонно возрастает при изучении различных психических отклонений. Это важно также при анализе формирования аддиктивного поведения (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1996). Отмечается, что выраженность нарушения осознания болезни у больных алкоголизмом бывает разной глубины (Нелидов А.Л., 1980; Качаев А.А., Политов

В.В., 1984; Еникеева Д.Д., 1985; Си-ренко В.Б., 1985; Габоев В.Н., 1986; Андреянов А.А., 1988; Минутко В.Л., 1990). В этой связи больные алкоголизмом отбирались нами таким образом, чтобы их зависимость от алкоголя соответствовала двум ее видам: с ее осознанием (40 больных) и без ее осознания (100 больных). При разграничении этих двух групп больных помимо общего наличия

или отсутствия критического отношения к своему заболеванию использовались также признаки, характеризующие особенности личности при двух типах ПВА – тотальном и парциальном, потому что тотальному ПВА сопутствует отсутствие осознания болезни, а при парциальном ПВА оно имеется (Альтшулер В.Б., 1994).

Материалы и методы

Общая характеристика изученных лиц

Общая характеристика изученных лиц представлена в табл. 1. Во всех группах преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет. Обращает на себя внимание высокая доля больных с высшим и средним специальным образованием в группе лиц без осознания своей зависимости от алкоголя. У больных с осознанием зависимости преобладает среднее общее и неполное среднее

образование. Аналогичные различия отмечаются и в отношении видов деятельности: среди больных с осознанием зависимости преобладают рабочие (67,5%), а в группе без осознания зависимости чаще встречаются инженерные, военные, медицинские и другие виды деятельности, требующие более высокого образования.

По семейному статусу не отмечено существенных различий в группах изученных лиц.

Таблица 1. Общая характеристика изученных лиц

Характеризующие признаки	Изученные лица		
	Больные без осознания зависимости	Больные с осознанием зависимости	Здоровые лица
1. Количество обследованных	100	40	40
2. Возраст на период включения:			
26-29 лет	14 (14%)	2 (5%)	2 (5%)
30-39 лет	56 (56%)	24 (60%)	30 (75%)
40-49 лет	30 (30%)	14 (35%)	8 (20%)
3. Образование:			
высшее	34 (34%)	9 (22,5%)	40 (100%)
ср.специальное	42 (42%)	10 (25%)	-
ср.общее	21 (21%)	23 (57,5%)	-

неполное среднее	3 (3%)	8 (20%)	-
4. Вид деятельности:			
инженерная	23 (23%)	2 (5%)	-
военная	7 (7%)	2 (5%)	-
медицинская	10 (10%)	1 (2,5%)	40 (100%)
художественная	3 (3%)	1 (2,5%)	-
торговая	27 (27%)	7 (17,5%)	-
юридическая	4 (4%)	-	-
рабочая	26 (26%)	27 (67,5%)	-
5. Семейное положение:			
женат	89 (89%)	37 (92,5%)	38 (95%)
не женился	2 (2%)	1 (2,5%)	1 (2,5%)
разведенный	9 (9%)	2 (5%)	1 (2,5%)

Клинический метод исследования

Клинико-психопатологическое изучение больных, включая субъективный и объективный анамнезы, особенности развития и динамики болезни, проводилось в соответствии с принципами, разработанными А.В.Снежневским (1999), Н.И.Karlan et В.Ј.Sadok (1996) и другими исследователями клинического метода в психиатрии. Главным при этом было выявить те или иные проявления психических отклонений и расстройств, определить симптомы и синдромы нарушений, оценить их выраженность, изучить их динамику и найти соответствие диагностическим критериям МКБ-10 (Попов Ю.В., Вид В.Я., 1997).

Клинические особенности алкоголизма при этом анализировались по схемам, предложенным А.К.Качаевским и соавт., 1976; Н.Н.Иванцом, А.Л.Игоиным (1983) и Г.В.Морозовым (1983); Суг М.С., Wartman S.A., 1985; Schnuckit M.A., Irwin M., 1988. Затем зависимость от алкоголя рассматривалась с пози-

ций диагностических и исследовательских критериев МКБ-10:

F 10.0 – характер опьянения, острая интоксикация алкоголем;

F 10.2 – синдром зависимости;

F10.3 – синдром отмены (как составная часть синдрома зависимости).

Клинико-психопатологически изучались также изменения личности у больных алкоголизмом: особенности их характерологических заострений и органического снижения, изменений в системе личностных интересов, ценностей и направленностей. Критериями клинических оценок при этом были литературные данные таких видных исследователей патологии личности, как П.Б.Ганнушкин (1964), О.В.Кербиков (1971), А.Е.Личко (1983), В.Я.Гиндикин и В.А.Гурьева (1999), В.Я.Семке (2001), Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б. (2003), К.Leongard (1981) и др. Определение видов личностных нарушений проводилось также по критериям МКБ-10:

F10.71– расстройство личности или поведения вследствие употреб-

ления алкоголя (соответствует общим критериям F07 – расстройств личности и поведения вследствие заболевания, повреждения и дисфункции головного мозга, а именно: F07.0 – органическому расстройству личности, к которому в МКБ-10 рекомендуется относить псевдопсихопатическую личность и личность с признаками ослабления);

F62 – хроническое изменение личности, не связанное с повреждением или заболеванием головного мозга (проявляется изменением личностного восприятия мира и себя; изменением оценок и самооценок, отношения к себе и к окружающим; изменением жизненных по-

зиций и личностных ценностей, что соответствует отечественному понятию *патологического развития личности* - F 62.8 – «другие хронические изменения личности»).

Клинически определялись также стадии органического снижения личности и типология псевдопсихопатических (психопатоподобных) изменений (по критерия F60). Характеристика изученных лиц по исследовательским диагностическим критериям представлена в табл. 2.

Данные таб. 2 подтверждают наличие у изученных больных алкогольной болезни на этапе полного развития и отсутствия ее признаков в контрольной группе.

Таблица 2. Характеристика изученных лиц по исследовательским диагностическим критериям (ICD –10)

Исследовательские критерии по ICD –10	Обследованные лица		
	Больные без осознания зависимости	Больные с осознанием зависимости	Здоровые лица
1. Характер опьянения («острая интоксикация, обусловленная алкоголем» по F10.0):			
А. Дисфункциональное поведение:			
- лабильность настроения	37 (37%)	17 (42,5%)	6 (15%)
- нарушения внимания	62 (62%)	31 (77,5%)	18 (45%)
- нарушения суждений	24 (24%)	16 (40%)	12 (30%)
- нарушения личностного функционирования	44 (44%)	32 (80%)	-
- расторможенность	26 (26%)	20 (50%)	-
- склонность к рассуждательству	18 (18%)	16 (40%)	-
- агрессивность	42 (42%)	19 (47,5%)	-
Б. Неврологические признаки:			
- шаткость походки	52 (52%)	40 (100%)	9 (22,5%)
- затруднения в стоячем положении	48 (48%)	29 (72,5%)	7(17,5%)
- смазанная речь	69 (69%)	34 (85%)	18 (45%)

- сниженный уровень сознания	24 (24%)	28 (70%)	2 (5%)
- покрасневшее лицо	38 (38%)	21 (52,5%)	14 (35%)
- инъекированность склер	22 (22%)	15 (37,5%)	7 (17,5%)
2. Синдром зависимости (F10.2)			
- наличие тяги к алкоголю	100 (100%)	40 (100%)	-
- нарушенная способность контролировать прием алкоголя	100 (100%)	40 (100%)	-
- состояние абстиненции	100 (100%)	40 (100%)	-
- проявления толерантности	100 (100%)	40 (100%)	14 (35%)
- нарастающее забвение альтернативных интересов	67 (67%)	34 (85%)	-
- продолжение употребления вопреки доказательствам вредных последствий	100 (100%)	40 (100%)	-
3. Синдром отмены алкоголя (F10.3)			
- тремор языка, век или вытянутых рук	48 (48%)	23 (57,5%)	-
- потливость	69 (69%)	36 (90%)	-
- тошнота или рвота	49 (49%)	27 (67,5%)	-
- тахикардия или гипертензия	63 (63%)	32 (80%)	-
- психомоторная ажитация	26 (26%)	14 (35%)	-
- головная боль	18 (18%)	11 (27,5%)	-
- бессонница	86 (86%)	35 (87,5%)	-
- чувство недомогания или слабости	94 (94%)	38 (95%)	-
- транзиторные галлюцинации	-	-	-
- судорожные припадки	-	-	-

Примечание. Больные с галлюцинациями и (или) судорожными припадками в абстинентных состояниях, а также с выраженными жалобами на боли в сердце, и в правом подреберье не включались в исследование. Синдром отмены изученных больных, таким образом, являлся неосложненным (F10.30).

Выяснение характера опьянения (F10.0) показало, что, в отличие от здоровых лиц, у больных чаще отмечаются такие признаки опьянения, как лабильность настроения, нарушения внимания, нарушения личностного функционирования. Кардинальным отличием больных является высокая частота у них измененных форм опьянения (расторженность, агрессивность, «лого-

рея»), которые не отмечены у здоровых. При этом измененное опьянение более свойственно больным с осознанием зависимости, как и неврологические симптомы в опьянении.

Известно, что по критериям МКБ-10 для диагностики синдрома зависимости (F10.2) достаточно 3-х признаков из обозначенных шести. На нашем материале 5 признаков

отмечались в 100% больных алкоголизмом, что обусловлено критериями включения: наличие сформированной 2-й стадии болезни – этапа полного развития зависимости. Лишь признак «нарастающее забвение альтернативных интересов» был недостаточно убедительным у части больных, причем он чаще констатировался в группе с осознанием зависимости. Что касается проявлений толерантности, то они наблюдались и у части здоровых потребителей алкоголя при отсутствии у них других симптомов зависимости.

Синдром отмены алкоголя (F10.3) рассматривался нами как подтверждение сформировавшейся физической зависимости от алкоголя. Примечательно, что все ее проявления наблюдались часто у больных обеих групп, но все-таки с более высокой частотой они констатировались в группе больных, осознающих свою зависимость.

Клинико-психотерапевтическое исследование

Б.Д.Карвасарский (2000) пишет, что при всем значении исследований в области «неврологии личности» выяснение генеза личностных особенностей требует одновременного анализа сложных явлений индивидуальной и социальной психологии личности (стр. 45). Этому способствует личностный подход в психотерапии, рассматривающий трансформацию личностных особенностей.

В нашей работе всем указанным выше 2672 больным проводилась личностноориентированная психотерапия (Мясищев В.Н., 1960;

Карвасарский Б.Д., 1982, 2000; Исурин Г.Л., 1995), в том числе – 140 больным, наблюдавшимся клинически и психотерапевтически дольше остальных больных. В результате удалось шире раскрыть личности в условиях длительного психотерапевтического взаимодействия. При этом выявлялись структурные и функциональные особенности личности, признаки отклонений от нормы в поведенческой когнитивной, эмоциональной и мотивационной сферах, динамика личностных заострений и других ее изменений. Важным было также выяснить истинное отношение к своей болезни и трансформацию симптомов зависимости в процессе лечения. Оценивались также изменения в межличностных отношениях.

Клинико-психологические исследования

Как следует из работ Ю.Ф.Полякова (1974), М.М.Кабанова и соавт. (1983), Б.В.Зейгарник (1999), С.Я.Рубинштейн (1999), В.М.Блейхер и соавт. (2002) и других специалистов в области клинической психологии, при изучении больных, прежде чем применять тесты и опросники, важно провести психологические исследования с помощью наблюдения и расспроса. При этом выясняются не симптомы и синдромы расстройств (как при психопатологическом исследовании), а состояние психических процессов и психологические механизмы их нарушения (патопсихология).

С помощью клинико-психологического подхода в нашей работе уточнялись система взглядов личности и ее жизненные позиции, лейтмотивы поведения и образа

жизни, структура внутренней картины болезни (ВКБ) и внутренней картины здоровья (ВКЗ), проявления сопротивления личности и ее психологические защиты, стратегии реагирования в болезни, особенности нозогнозиса, модели ожидаемых результатов лечения.

Как видно, клинико-психологические исследования были направлены на решение основных задач проведенной работы, дополняя собою клиническое и экспериментально-психологическое изучение изменений личности в сфере характера и когнитивной сфере, изучение трансформаций в лич-

ностных смыслах, в выявлении психологических механизмов зависимо-го развития личности. Близким к данным исследованиям было психологобиографическое изучение больных (Логинова Н.А., 1978; Гуськов В.С. и Голышева В.А., 1980; Jaspers K., 1997), в процессе которого выяснялись особенности формирования и развития личности, ее социализации и культурализации, реагирования в период важнейших событий в жизни и возможного изменения после них, специфичность переживаний по поводу «событий-впечатлений».

Литература

- Битенский, В.С., Херсонский, Е.Г., Дворяк, С.В. и др. Наркомании у подростков. – Киев: Здоровье, 1989. 211 с.
- Дереча, В.А. О видах и механизмах личностной зависимости. Оренбург: ОрГМУ, 2001. 120 с. 17.
- Дереча, В.А. Зависимость от психоактивных веществ и ее профилактика: практ. и учеб. пособие для педагогов, психологов, врачей, работников правоохранительных органов, родителей, журналистов. Оренбург: ОрГМУ, 2010. 170 с. 18.
- Дереча, В.А. Профилактика наркоманий и алкоголизма: учебное пособие для студентов факультета клинической психологии. Оренбург: ОрГМУ, 2013. 120 с. 19.
- Дереча, В.А. Психология и психопатология личности: учебное пособие для студентов медицинских вузов. Оренбург: ОрГМУ, 2009. 47 с. 20.
- Дереча, В.А. Человек в поисках острых ощущений: об алкогольной, наркотической, игровой и других видах зависимости личности и их профилактике. Оренбург: ОрГМУ, 2007. 91 с. 21.
- Дереча, Г.И. Личностные основы профилактики алкоголизма, наркоманий и других аддикций: учебное пособие. Оренбург: ОрГМУ, 2014. 248 с. 47 22.
- Дереча, Г.И. Психопатология и патопсихология расстройств личности у больных алкоголизмом личности: клинико-системное исследование. Оренбург: ОрГМУ, 2010. 150 с. 23.
- Дереча, Г.И. Система мотивации больных наркологического профиля на процесс реабилитации: метод. рекомендации для клин. психологов, психиатров-

- наркологов, психотерапевтов. Оренбург: ОрГМУ, 2008. 31 с.
- Карвасарский, Б.Д. Медицинская психология. Воронеж: НПО «Модэк». 2010. 272 с.
- Короленко, Ц.П., Завьялов, В.Ю. Личность и алкоголь. Новосибирск: Наука, 1987. 170 с.
- Мерлин, В.С. Личность как предмет психологического исследования. Пермь: ПГУ, 1990. 97 с.
- Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Бахрах-М. 2000. 672 с.
- Руководство по наркологии / Под редакцией Н.Н. Иванца. Т 1-2. М.: Медпрактика, 2002. 444 с.
- Руководство по психиатрии / Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина, 2014. Т.1. 710 с.
- Сирота, Н.А., Ялтонский, В.М. Копинг-поведение как проблема наркологии. Вопросы наркол. 1996. №1. С. 76-82.
- Соловьёва, В.М. Алкогольная деформация личности / VI Всероссийский съезд психиатр. — Томск, 1990. Т.2. С. 181-182.
- Тхостов, А.Ш., Грюнталь, Н.А., Елшанский А.П. Структура самооценки больных опийной наркоманией Вопросы наркол. — 2001. № 5. С. 52-59.
- Gaughwin, M; Dodding, J; White, JM; Ryan, P. Changes in alcohol history taking and management of alcohol dependence by interns at The Royal Adelaide Hospital. Med-Educ. 2000 Mar; 34(3): 170-4.
- Frommer, J. / J. Frommer. Nervenarzt. 2003. - Vol. 1. - P. 23-29.
- Jaeger, TM; Lohr, RH; Pankratz, VS. Symptom-triggered therapy for alcohol withdrawal syndrome in medical inpatients. Mayo-Clin-Proc. 2001 Jul; 76(7): 695-701.
- Maes, M, Vandoolaeghe, E, Degroote, J, et al. Linear CT-scan measurements in alcohol-dependent patients with and without delirium tremens. Alcohol (United States), Feb 2000, 20(2) pi 17-23.
- Perreira, KM, Sloan, FA. Excess alcohol consumption and health outcomes: a 6-year follow-up of men over age 50 from the health and retirement study. Addiction 2002 Mar;97(3):301-10.
- Sayette, M. et al. Addiction. 2000. - V. 95 (suppl. 2.) - P. 189-210.
- Volkow, N. D. Drug Abuse and Mental Illness: Progress in understanding comorbidity. American Journal of Psychiatry. 2001. 158: 8: 1181-1183.
- Phillips, P., Johnson, S. How does drug and alcohol misuse develop among people with psychotic illness? A literature review Soc-Psychiatry-Psychiatr-Epidemiol. 2001. 36, 6: 269-76.

Clinical-psychological and clinical-psychological peculiarities of patients with alcoholism

G.I. Deretcha¹, R. F. Aptikaeva², A. N. Beketov³, V. N. Telyatnikov³

¹ Orenburg state medical University; Department of psychiatry and narcology; Orenburg, Russia; e-mail: prof_derecha@mail.ru;

² Orenburg regional clinical narcological dispensary; stationary Department of medical rehabilitation for persons with narcological disorders; Orenburg, Russia;

³ Orenburg regional clinical narcological dispensary; branch; Novotroitsk, Russia; e-mail: byxnarkolog@mail.ru

Abstract. Purpose: to study the clinical, psychological and clinical-psychotherapeutic features of patients with alcoholism. Materials and methods: clinical-psychological, clinical-psychopathological and experimental-psychological. Results of the study: comprehensive studies of the personality of patients with alcoholism allow us to study personality changes in the sphere of character, the cognitive sphere, transformation in personal senses, revealing the psychological mechanisms of the dependent development of personality.

Keywords: personality, character, alcoholism, dependence, internal picture of disease, internal picture of health, narcology, personality-oriented psychotherapy